

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ**Попова Т.А.***к.э.н., доцент кафедры фин.рынка и фин.институтов
Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления***Протас Н.Г.***к.э.н., доцент кафедры фин.рынка и фин.институтов
Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления***Шмырева А.И.***д.э.н., профессор кафедры фин.рынка и фин.институтов
Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления***Игнатиков Г.С.***Студент
Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления***ASSESSMENT OF THE QUALITY OF FINANCIAL SERVICES IN RUSSIA****Popova T.,***Candidate of Economics Sciences,
Associate Professor Department of Financial Market and Financial Institutions, Novosibirsk State
University of Economics and Management***Protas N.,***Candidate of Economics Sciences, Associate Professor Department of Financial Market and Financial In-
stitutions, Novosibirsk State
University of Economics and Management***Shmyreva A.,***Doctor of Economics Sciences, Professor of Novosibirsk State
University of Economics and Management***Ignatikov G.***Student of Novosibirsk State University
of Economics and Management***АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассматривается подход к оценке качества финансовых услуг в России. Далее приводятся мнения разных авторов к оценке качества услуг в различных сферах. Представлены показатели для оценки качества финансовых услуг и методика расчета индикатора. В конце статьи проведен рэнкинг федеральных округов в России по значению индикатора качества финансовых услуг. На основании полученных результатов сделаны выводы о качестве финансовых услуг в федеральных округах в Российской Федерации.

ABSTRACT

This article discusses an approach to assessing the quality of financial services in Russia. The following are the opinions of different authors on the assessment of the quality of services in various fields. The indicators for assessing the quality of financial services and the methodology for calculating the indicator are presented. At the end of the article, a ranking of federal districts in Russia by the value of the indicator of the quality of financial services is carried out. Based on the results obtained, conclusions are drawn about the quality of financial services in federal districts in the Russian Federation.

Ключевые слова: индикатор качества финансовых услуг, федеральные округа, финансовые услуги, оценка качества услуг, Российская Федерация.

Keywords: financial services quality indicator, federal districts, financial services, service quality assessment, Russian Federation.

Введение. Актуальность работы обусловлена тем, что на текущий момент времени подавляющая часть взрослого населения Российской Федерации пользуется финансовыми услугами. Разработка подхода к оценке качества финансовых услуг позволит лучше понимать качество предоставляемых финансовых услуг, как для потребителей, так и для организаций, предоставляющих финансовые услуги.

Разработка индикатора качества финансовых услуг в федеральных округах может улучшить имеющиеся подходы к оценке качества финансовых услуг. Так, например, Центральный Банк России оценивает качество финансовых услуг в плоскости количества жалоб потребителей финансовых услуг, связанных с деятельностью КО и НФО, и стоимости основных финансовых услуг, что подтверждает важность и востребованность разработки новых подходов к оценке финансовых услуг.

На текущий момент представлено недостаточно исследований, посвященных расчету индикатора качества финансовых услуг в разрезе федеральных округов, который позволяет сравнить федеральные округа по качеству предоставляемых финансовых услуг. Данный факт обуславливает необходимость проведения подобного исследования.

Цель исследования. На основе публикуемых Банком России данных о инфраструктуре финансового рынка, востребованности и качестве финансовых услуг разработать индикатор качества финансовых услуг в разрезе федеральных округов.

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели исследования нами проведен сравнительный анализ результатов оценки качества услуг.

О.В. Сафина и Н.В. Смирнова в работе [1, с.67] утверждают, что «процесс предоставления банковских услуг, результат, а как следствие, их качество важны не только для клиентов банка, но и для других участников рынка банковских услуг. Следовательно, представляется целесообразным, что методика оценки качества банковских услуг должна включать всестороннюю оценку. Данный подход является перспективным, в связи с многофакторностью, что позволит учесть заинтересованность в предоставлении качественных банковских услуг всех участников рынка, а не только клиентов банка».

Ф.М. Боковой [2, с.] о оценке качества и эффективности банковском системы говорит так: «Для проведения комплексного анализа эффективности банковской системы определенной территории автором предложена методика, включающая: институциональные аспекты развития банковской системы; обеспеченность банковскими продуктами; структуру банковских операций; оценку эффективности банковских операций; финансовое состояние кредитных организаций; оценку качества банковских услуг (оценку информационной обеспеченности клиентов; оценку сервиса, предлагаемого клиенту; уровень компетентности руководства банка; рейтинг банка, по оценке российских и мировых экспертов; рейтинг банка в системе Банка России). По итогам проведенного анализа делается вывод о качестве и эффективности функционирования банковской системы».

Veton Zeqiraj, Kazi Sohag, Shawkat Hammoudeh [5] указывают: «В этом исследовании изучается динамическое влияние институционального качества на финансовую доступность в семидесяти трех развивающихся странах. Мы получили данные из различных источников за период с 2000 по 2018 год. Логарифм финансовой доступности (LFI), зависимая переменная, основан на трех переменных: банкоматы на сто тысяч взрослых, отделения коммерческих банков на сто тысяч взрослых, и вкладчиков коммерческих банков на тысячу взрослых. Наши результаты показывают, что институциональное качество способствует как доступу, так и использованию официальных финансовых услуг в развивающихся странах».

Obada Daniel Rares [4] в своей статье об оценке качества обслуживания говорит: «В этой статье рассматриваются некоторые возможные решения проблем и используется теория потоков в качестве основы для новой концептуальной модели воспринимаемого качества обслуживания в онлайн-среде. Измерение воспринимаемого качества обслуживания в онлайн-среде также должно быть сосредоточено на чертах пользователя и состояниях, которые происходят в онлайн-среде. Автор включил в концептуальную модель наиболее часто встречающиеся измерения, предложенные учеными, чтобы измерить качества обслуживания и добавить некоторые новые измерения, которые могли бы иметь отношение к измерению восприятия пользователем качества обслуживания в онлайн-формате. Ценность данной концептуальной модели заключается в использовании теории потоков для лучшего понимания поведения онлайн-клиентов».

Martina Sterbova, Hana Mat'ova, Jan Parobek в работе [3] указывают: «Ненавязчиво и профессионально оценить уровень обслуживания клиентов позволяет метод Mystery Shoppin. Исследование проводилось в выбранных компаниях в два этапа – в пред рождественское время и в обычный день. По результатам исследования авторы пришли к выводу, что продавцы продемонстрировали хорошую способность следовать предписанным стандартам продаж на первом этапе контроля. Во время второго этапа по сравнению с первым этапом тайных покупок было отмечено улучшение. Уровень обслуживания клиентов играет все более важную роль, и он представляет собой один из ключей к успеху бизнеса. Таким образом, метод Mystery Shopping продемонстрировал объективную оценку качества предоставляемых услуг в сфере телекоммуникаций».

В процессе рассмотрения методик к оценке качества услуг не было выявлено единого подхода, что определяет направление для последующего исследования в области оценки качества финансовых услуг. Исходя из этого приходим к выводу о том, что для оценки качества финансовых услуг необходимо рассчитать интегральный показатель, учитывающий доступность, востребованность и качество финансовых услуг.

Для расчета индикатора качества финансовых услуг будут взяты данные за 2020 и 2021 года, публикуемые Банком России. В качестве данных принимаемых для расчеты были выбраны следующие показатели:

- количество жалоб потребителей финансовых услуг, связанных с деятельностью КО и НФО;
- количество действующих кредитных организаций;
- количество подразделений действующих кредитных организаций;
- количество микрофинансовых организаций;
- количество ломбардов;
- количество субъектов страхового дела;

- плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб.;

- количество банкоматов КО с функцией выдачи и/или приема наличных денег с использованием платежных карт (их реквизитов);

- количество счетов (вкладов) физических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих страхованию, с ненулевыми остатками в КО-участниках системы страхования вкладов;

- количество счетов (вкладов) физических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих страхованию, с остатком более 1 тыс. руб. в КО-участниках системы страхования вкладов.

Чтобы данные были сопоставимы и имели прикладной характер, поэтому все они должны быть представлены как относительные величины. Для приведения данных к единым относительным величинам предлагается сопоставить их с количеством взрослого населения Российской Федерации. Для показателя количества жалоб:

$$X_1 = - \frac{\text{Количество жалоб потребителей финансовых услуг}}{\text{численность взрослого населения тыс. чел.}}$$

где X_1 – это количество жалоб потребителей финансовых услуг, связанных с деятельностью КО и НФО в расчете на 1 тыс человек взрослого населения.

Для показателя количества действующих КО:

$$X_2 = \frac{\text{Количество действующих КО}}{\text{численность взрослого населения млн. чел.}}$$

где X_2 – это количество действующих кредитных организаций в расчете на 1 млн человек взрослого населения.

Для показателя количества подразделений действующих кредитных организаций:

$$X_3 = \frac{\text{Количество подразделений действующих КО}}{\text{численность взрослого населения тыс. чел.}}$$

где X_3 – это количество подразделений действующих кредитных организаций в расчете на 1 тыс человек взрослого населения.

Для показателя количества микрофинансовых организаций:

$$X_4 = \frac{\text{Количество микрофинансовых организаций}}{\text{численность взрослого населения млн. чел.}}$$

где X_4 – это количество микрофинансовых организаций в расчете на 1 тыс человек взрослого населения.

Для показателя количества ломбардов:

$$X_5 = \frac{\text{Количество ломбардов}}{\text{численность взрослого населения млн. чел.}}$$

где X_5 – это количество ломбардов в расчете на 1 тыс человек взрослого населения.

Для показателя количества субъектов страхового дела:

$$X_6 = \frac{\text{Количество субъектов страхового дела}}{\text{численность взрослого населения млн. чел.}}$$

где X_6 – это количество субъектов страхового дела в расчете на 1 тыс человек взрослого населения.

Для показателя платы за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении), руб.:

$$X_7 = - \frac{\text{П}_{\text{рф}} - \text{П}_{\text{суб}}}{1000},$$

где X_7 – это разница между средней ставкой по стране и средней ставкой по федеральному округу;

где $\text{П}_{\text{рф}}$ – это плата за пользование потребительским кредитом в РФ;

где $\text{П}_{\text{суб}}$ – это плата за пользование потребительским кредитом по федеральному округу.

Для показателя количества банкоматов КО с функцией выдачи и/или приема наличных денег с использованием платежных карт (их реквизитов):

$$X_8 = \frac{\text{Количества банкоматов КО}}{\text{численность взрослого населения тыс. чел.}}$$

где X_8 – это количество количества банкоматов КО в расчете на 1 тыс человек взрослого населения.

Для показателя количества счетов (вкладов) физических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих страхованию, с ненулевыми остатками в КО-участниках системы страхования вкладов:

$$X_9 = - \frac{\text{счета с ненулевыми остатками – с остатком более 1 тыс. руб.}}{\text{численность взрослого населения млн. чел.}}$$

где X_9 – это разница между количеством счетов физ. лиц и ИП с ненулевыми остатками и количеством счетов физ. лиц и ИП с остатком более 1 тыс. руб. в расчете на 1 млн человек взрослого населения.

Далее необходимо определить процентные доли показателей в конечном индикаторе качества финансовых услуг. Доля МФО, ломбардов и субъектов страхового дела в итоговом индикаторе занимает 10%. Для распределения весов предлагается сравнение объемов портфеля микрозаймов, портфеля займов ломбарда и страховых выплат. Для остальных показателей доли в индикаторе фиксированы.

На четвертом этапе проводится итоговый подсчет показателя для каждого федерального округа отдельно. Формула индикатора качества финансовых услуг:

$$И = \sum_{i=1}^n X_i * d_i ; \sum_{i=1}^n d_i = 1,$$

где И – это индикатор качества финансовых услуг;

X_i – показатель для оценки качества финансовых услуг;

d_i – процентное значение доли показателей в итоговом индикаторе;

n – количество показателей участвующих в расчете индикатора качества финансовых услуг.

Далее приведем процентное значение доли показателей в итоговом индикаторе качества финансовых услуг. Доля для МФО, субъектов страхового дела и ломбардов рассчитывалась на основе портфелей микрозаймов, портфеля займов ломбардов и выплат по договорам страхования соответственно. Процентное значение доли показателей в итоговом индикаторе качества финансовых услуг представлено в таблице 1

Таблица 1.

Процентное значение доли показателей в итоговом индикаторе качества финансовых услуг									
2021 год									
Показатель	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
Доли, %	25	30	10	2,81	6,82	0,38	10	5	10
2020 год									
Показатель	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
Доли, %	25	30	10	1,39	8,38	0,23	10	5	10

Результаты расчетов представим в таблице 2

Таблица 2.

Индикатор качества финансовых услуг в федеральных округах					
Федеральный округ	Индикатор качества финансовых услуг				Изменение
	2021		2020		
ЦФО	0,999	2	1,002	1	-0,004
СЗФО	0,612	6	0,483	5	0,130
ЮФО	0,405	7	0,388	7	0,017
СКФО	0,257	8	0,204	8	0,053
ПФО	0,840	3	0,771	3	0,069
УФО	0,709	4	0,556	4	0,153
СФО	0,660	5	0,428	6	0,233
ДВФО	1,037	1	0,813	2	0,223

Результаты исследований. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что в 2020 году на первом месте по качеству финансовых услуг находится Центральный федеральный округ, на последнем месте находится Северо-Кавказский федеральный округ. В 2021 году на первом месте по качеству финансовых услуг находится Дальневосточный федеральный округ, на последнем месте так же находится Северо-Кавказский федеральный округ. Далее разберем основные причины распределения первых и последних мест за 2020-2021 года.

Начнем с анализа «аутсайдера» после ранжирования округов по индикатору качества финансовых услуг. СКФО практически по всем показателям показывает низкую востребованность в финансовых услугах. С точки зрения финансовой доступности на СКФО приходится минимальное количество организаций, которые предоставляют доступ к финансовым услугам. Так же можно заметить полное отсутствие субъектов страхового дела, головная организация которых находится в данном федеральном округе. Ставка по потребительскому кредиту незначительно выше чем, средняя по стране за 2020-2021 года, на 0,12% и 0,46% соответственно. Данное значение индикатора обусловлено региональными особенностями и низким спросом на финансовые услуги.

В 2020 году лидером является ЦФО. Особенностью Центрального федерального округа является повышенная концентрация компаний, предоставляющих доступ к финансовым услугам и имеющих головные офисы в данном федеральном округе. Концентрация компаний оказывает значительное влияние на итоговый индикатор, но в то же время количество жалоб в расчете на количество взрослого населения показывает максимальные значения в данном федеральном округе. Относительный показатель разницы между счетами физи-

ческих лиц и ИП, подлежащих страхованию с ненулевыми остатками и остатком более 1 тыс. рублей в КО-участниках системы страхования вкладов показывает максимальные значения в несколько раз превышающие значения других округов.

Дальневосточный федеральный округ является лидером по значению индикатора качества финансовых услуг в 2021 году. Основное влияние на значение итогового индикатора по сравнению с 2020 годом оказал относительный показатель количества микрофинансовых организаций. По количеству МФО Дальневосточный федеральный округ уступает Сибирскому федеральному округу. Такая же ситуация в отношении относительного показателя количества ломбардов. Относительный показатель платы за пользование потребительским кредитом в 2021 году показал, что в ДФО процент по пользованию потребительскому кредиту ниже среднего по России на 0,22%. По количеству действующих подразделений КО на 1 тыс. взрослого населения Дальневосточный федеральный округ уступает лишь Приволжскому федеральному округу.

Литература

- Сафина Ольга Владимировна, Смирнова Наталия Владимировна Оценка качества банковских услуг // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2017. №2 (50). URL: https://www.isuct.ru/e-publ/snt/sites/ru.e-publ.snt/files/2017/02/snt_2017_n02.pdf
- Бокова Фатима Мусаевна Исследование эффективности и качества банковских услуг // ИВД. 2011. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-effektivnosti-i-kachestva-bankovskih-uslug>
- Martina Sterbova, Hana Mat'ova, Jan Parobek, Quality Control of Provided Services by Mystery Shopping Method, Procedia Economics and Finance, Volume 34, 2015, Pages 105-112, ISSN 2212-5671,

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711501607X>

4. Obada Daniel Rares, Measuring Perceived Service Quality Offline vs. Online: A New PeSQ Conceptual Model, *Procedia Economics and Finance*, Volume 15, 2014, Pages 538-551, ISSN 2212-5671, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711400505X>

5. Veton Zeqiraj, Kazi Sohag, Shawkat Hammoudeh, Financial inclusion in developing countries: Do quality institutions matter?, *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, Volume 81, 2022, 101677, ISSN 1042-4431, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1042443122001494>